

PROFILAKTIKA INSPEKTORINING HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASI OB'EKTLARI BILAN BOG'LIQ MASALALAR TAHLILI

Xojibekov Ziyomiddin Nasriddinovich

Malaka oshirish instituti kasbiy tayyorgarlik fakulteti

Maxsus fanlar sikli katta o'qituvchisi

Usmonov Nosir Erkin o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti, safdor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14550763>

Huquqbuzarliklarning oldini olish jamiyatda tartibning saqlanishida muhim ahamiyatga ega. Bunda profilaktika inspektorining roli, jinoyatlarning va huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirishda ayniqsa muhimdir. Profilaktika inspektori faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biri — bu huquqbuzarliklarning oldini olish va ularga imkon beradigan shart-sharoitlarni bartaraf etishdir. Maqolada profilaktika inspektorining ishi va unga bog'liq masalalar tahlil qilinadi.

Masalan, A.R. Yakupov, huquqbuzarliklar profilaktikasining samaradorligini ta'minlash uchun profilaktika inspektorlarining ish faoliyatida ijtimoiy muammolarga, jamoatchilikning huquqiy ongini oshirishga, shuningdek, huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan tizimli choralarni amalga oshirish lozimligini ta'kidlaydi. Yakupov A.R. (2019) o'zining «Qonunchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish» nomli maqolasida profilaktika inspektorining ta'lim, ishlash va ijtimoiy faoliyatlari orqali jinoyatchilikka yo'l qo'ymaslik, jinoyatlarga qarshi barqaror tizimlar yaratish kerakligini ta'kidlaydi.

Shuningdek, xorijiy tajribadan so'z boradigan bo'lsa, AQShda profilaktika inspektorlarining vazifalari qonun ustuvorligini ta'minlash va jinoyatchilikni kamaytirish bilan birga, jamoatchilik bilan yaqin aloqa o'rnatishga qaratilgan. AQShning FBI profilaktik xizmatining tadqiqotlari profilaktika inspektorlarining ta'lim tizimiga qo'shiladigan muammolarga faqat huquqiy, balki ijtimoiy va psixologik tadqiqotlarni ham olib borishini ko'rsatmoqda.

Profilaktika inspektori tomonidan qamrab olinishi kerak bo'lgan asosiy ob'ektlar – bu huquqbuzarliklarning oldini olish uchun maxsus aniqlangan soha va joylardir. Masalan, Yu.N. Tagiev (2020) profilaktika inspektori ishini olib borishda yoshlar orasidagi jinoyatchilikka ahamiyat berish muhimligini aytadi. Uning fikricha, yoshlar orasida huquqbuzarliklarning oldini olishda ixtisoslashtirilgan tajribalardan foydalanish kerak. Buning uchun, yoshlar bilan ishlash uchun maxsus psixologik yordamlar va ta'lim dasturlari ishlab chiqilishi lozim.

Yu.N. Tagiev ta'kidlaganidek, Yoshlar orasidagi jinoyatchilikka qarshi kurashishda profilaktika inspektorlari muhim rol o'ynaydi. Qo'shiladigan masala - ijtimoiy muammolar, masalan, ishsizlik, bedarflik, ijtimoiy nafrat yoki uydagi kamsitilish yoki alkoldan foydalanish kabi omillar yoshlarni jinoyatchilikka qo'yishi mumkin.

Xorijiy tajribadan ham foydalanish juda muhimdir. Masalan, Germaniyada profilaktika inspektorlari jamoatchilik bilan bevosita hamkorlikda ish olib boradi. Huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida, ular o'z faoliyatlarini faqat qonunlar bilan chegaralab qo'ymay, jamoatchilik bilan yaqin aloqa o'rnatishga, odamlarning huquqiy madaniyatini oshirishga, fuqarolarni jinoyatchilikning zararlari va oqibatlari haqida ogohlantirishga ham mas'uldirlar.

Germaniyaning politsiya tizimi profilaktika inspektorlarining jamoat bilan ishlashdagi tajribasi eng ishonchli hisoblanadi. Ular fuqarolarni huquqbuzarliklardan ogohlantirish

uchun, ayniqsa, yoshlarga huquqiy ta'lim berishni muhim deb hisoblaydi.

Germaniya politsiyasi profilaktika inspektorlarining maxsus treninglari orqali odamlar bilan ishlash usullarini o'rganishadi. München Stadt Polizei instituti profilaktika inspektorlarining faoliyatida yirik jamoalarda axborot tarqatish va jinoyatchilikka qarshi kurashishga qaratilgan treninglarni tashkil etadi.

Profilaktika inspektorining ishidagi muhim jihatlardan biri — jinoyatlar va huquqbuzarliklar sodir etish ehtimoli yuqori bo'lgan odamlarga psixologik yordam berishdir. G.X. Sarvarov (2021) o'zining «Psixologik profilaktika tadbirlari» maqolasida psixologik yordam ko'rsatish orqali jinoyatchilikni kamaytirishning ahamiyatiga urg'u beradi. Uning fikricha, profilaktika inspektorlari faqat jinoyatlar sodir bo'lgan paytda emas, balki ularning oldini olish maqsadida, insoniy munosabatlar va psixologik yordam ko'rsatishga ham tayanmoqda.

Psixologik yordamning ahamiyatini, ya'ni profilaktika inspektorlari jinoyatlar sodir etish ehtimoli yuqori bo'lgan yoshlarga yoki ijtimoiy ehtiyojdagi odamlarga ta'sir qilishi va ularning ijtimoiy va psixologik holatini tushunish zarurligini qayd etish mumkin.

1. Profilaktika inspektorining vazifalari va ahamiyati.

Profilaktika inspektori — huquqbuzarliklarning oldini olish va ularni kamaytirishda asosiy ro'l o'ynaydigan tashkilotchilik subyektidir. Uning asosiy vazifasi — jamoat joylarida, joylarda jinoyatlarning oldini olish, fuqarolarga huquqiy ta'lim berish va profilaktik tadbirlar o'tkazishdir.

2. Huquqbuzarliklar profilaktikasi obyektlari.

Huquqbuzarliklar profilaktikasi obyektlari – bu faoliyatni amalga oshirish uchun asosiy e'tiborni qaratish lozim bo'lgan sohalardir. Ularning ro'yxati keng qamrovli bo'lib, quyidagi muhim sohalarni qamrab oladi:

- **Yoshlar orasida huquqbuzarliklar profilaktikasi:** Yoshlar jinoyatchilikka moyil bo'lishlarining asosiy sabablari ijtimoiy-iqtisodiy sharoit, ta'lim sifatining pastligi, ahillik va ma'lum ma'naviy tarbiyaning yo'qligiga bog'liqdir. Profilaktika inspektori yoshlar bilan ishlashda, ularga huquqiy bilimlarni o'rgatish, ularning ijtimoiy muammolarini hal qilishga qaratilgan choralarni amalga oshirishi kerak.
- **Ishsizlik va ijtimoiy kamsitilish:** Ishsizlik, ijtimoiy kamsitilish yoki iqtisodiy kambag'allik insonni jinoyatchilikka yo'naltirishi mumkin. Shuning uchun profilaktika inspektori jamoat muammolarini, ishsizlik va kambag'allik holatlarini aniqlash va ularga qarshi choralar ishlab chiqish lozim.
- **Ijtimoiy xo'jalik va jamoat tartibi:** Jamoat joylaridagi huquqbuzarliklar, masalan, shaxsiy mulkka xo'jalikdan kelib chiqishi mumkin. Profilaktika inspektori kommunal xo'jalik, jamoat joylaridagi tartibni saqlash, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan ishlarni olib boradi.

3. Profilaktika inspektorining ish metodlari.

Profilaktika inspektorining faoliyati ko'p jihatdan profilaktika tadbirlarini amalga oshirishga asoslangan. Buning uchun inspektor quyidagi usullarni qo'llaydi:

- **Ta'lim va treninglar:** Profilaktika inspektori o'z ishida aholiga huquqiy bilim berish, ularning huquq va majburiyatlari to'g'risida tushunchalarini shakllantirish uchun treninglar va seminarlar o'tkazishi zarur.
- **Jamoatchilik bilan ishlash:** Profilaktika inspektori mahalliy jamoatlar bilan

hamkorlikda ish olib boradi. Maxsus tashkilotlar, jamoatchilik va aniq fuqarolar bilan profilaktik tadbirlar o'tkazish, oilaviy tarbiyani mustahkamlash, yoshlar bilan ishlash muhim ahamiyatga ega.

- **Monitoring va tahlil:** Jinoyatchilik va huquqbuzarliklar dinamikasi, ijtimoiy sharoitlar tahlil qilinishi, ularning oldini olish uchun monitoring tizimi ishlab chiqilishi kerak. Profilaktika inspektori ularning natijalarini yig'ish va tahlil qilish orqali samarali choralar ishlab chiqishga intiladi.

4. *Profilaktika inspektorining huquqbuzarliklarga qarshi kurashishdagi aniq tadbirlari.*

- **Xavfli zonalarda profilaktika tadbirlari:** Profilaktika inspektori huquqbuzarliklar xavfi yuqori bo'lgan joylarda, masalan, oilalarda yoki yoshlar orasida tadbirlar o'tkazish, ularga jinoyatchilikning oqibatlarini tushuntirish va hal etuvchi qadamlar ko'rish kerak.

- **Ta'lim muassasalarida ishlash:** Huquqbuzarliklarning oldini olishning muhim yo'nalishlaridan biri – ta'lim muassasalarida ishlashdir. Bu o'quvchilar va talabalar orasida huquqiy bilimlar berish, qonunlarga ehtiyotkorlik va shaxsga hurmatni oshirishga qaratilgan tadbirlarni o'z ichiga oladi.

5. *Profilaktika tadbirlarining samaradorligi.*

Profilaktika tadbirlarining samaradorligi ko'p omillarga bog'liq. Bunga:

- **Inspektorlarning malakasi va tayyorgarligi:** Profilaktika inspektorining malakasi, ularning ma'lumoti va ish tajribasi profilaktika tadbirlarining samaradorligini aniq belgilaydi.
- **Maxsus va jamoatchilik bilan hamkorlik:** Jamoatchilik, oilaviy ishlar, mahalliy hokimiyat organlari bilan hamkorlikda profilaktika tadbirlarini amalga oshirishda aniq natijalarga erishish mumkin.

6. *Xulosa*

Profilaktika inspektori o'z faoliyatida huquqbuzarliklar profilaktikasining samaradorligini ta'minlash uchun keng ko'lamdagi tadbirlarni amalga oshirishi kerak. Uning ishi fuqarolarning huquqiy savodxonligini oshirish, jamoat tartibini saqlash va ijtimoiy shart-sharoitlarni yaxshilashga qaratilgan. Bu sohadagi ishlarning samarali bo'lishi uchun muammolarni aniqlash, zarur choralar ko'rish va inspektorlarning ish samaradorligini oshirish muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Yakupov, A.R. (2019). Qonunchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish. O'zbekiston huquqshunosligi jurnali, 2 (15), 45-50.
2. Tagiev, Yu.N. (2020). Yoshlar orasida jinoyatchilikka qarshi kurashish. Huquqshunoslik tahlili, 4 (22), 78-83.
3. Germaniya politsiyasi (2021). Profilaktika va jamoatchilik bilan ishlash: Maxsus treninglar va jamoat axborot tizimi. Jahon huquqi va profilaktika, 5 (33), 102-108.
4. Sarvarov, G.X. (2021). Psixologik profilaktika tadbirlari. O'zbekiston psixologiyasi va profilaktika jurnali, 6 (19), 55-60.